

УДК 616.8-091

ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ СУСЫНДАРДЫҢ ЖҮРЕК ЫРҒАҒЫНА ӘСЕРІ

**МАҢҒЫТ Б.Н., МЕКЕЖАНОВА А., МАНАТОВ Д.,
ДУМАНҚЫЗЫ А., БОЛАТ А.М.**

КЕАҚ «СМУ» жалпы медицина мамандығының 2104 топ студенттері, Семей,
Қазақстан

Ғылыми жетекшісі: м.ғ.м., **КАЛИХАНОВА Г.Д**

КАҚ «Семей медициналық университеті», Профессор Н. А. Хлопов атындағы
анатомия, гистология және топографиялық анатомия кафедрасының оқытушысы, Семей қ.,
Қазақстан Республикасы

АКТУАЛДЫЛЫҒЫ: Соңғы жылдары жастар арасында энергетикалық сусындарды тұтыну жиілігі артты. Бұл сусындар құрамында кофеин, таурин, гуарана және қант мөлшері жоғары болып келеді. Кофеин мен басқа стимуляторлар жүрек ырғағына әсер етіп, тахикардия, экстрасистолия және басқа да аритмия түрлерінің дамуына себеп болуы мүмкін. Сондықтан энергетикалық сусындардың жүрекке әсерін зерттеу – өзекті мәселе.

Мақсаты: Энергетикалық сусындардың жүрек ырғағына әсерін зерттеу және аритмия дамуындағы рөлін анықтау.

Материалдар мен әдістер:

Зерттеуге 18–25 жас аралығындағы студент жастар қатысты. Олар энергетикалық сусындарды тұтыну жиілігіне қарай топтарға бөлінді. Әр қатысушының жүрек жиілігі мен ЭКГ көрсеткіштері зерттелді. Сонымен қатар, аритмия симптомдары туралы сауалнама жүргізілді.

Нәтижелері: Энергетикалық сусынды аптасына 3 реттен көп тұтынатын жастардың 61%-ында жүрек қағысының жиілеуі (тахикардия) тіркелді. 15%-ында экстрасистолия байқалды. ЭКГ көрсеткіштерінде PQ, QT аралығының өзгерістері тіркелген. Энергетикалық сусынды сирек ішетіндерде мұндай өзгерістер 8%-дан аспады. Көп жағдайда аритмия симптомдары — жүрек қағысының сезілуі, бас айналу, әлсіздік түрінде болды.

Қорытынды: Энергетикалық сусындар жүрек ырғағына теріс әсер етеді, әсіресе көп мөлшерде және жиі тұтынғанда. Жастар арасында бұл сусындардың зияны туралы ақпараттандыру жұмыстарын жүргізу қажет. Жүрек ырғағына әсер ететін тағамдық өнімдерге қатысты студенттерде медициналық сауаттылықты арттыру маңызды.